

3. Кулаев А.П. Стратегическое планирование в Российской Федерации: плюсы, вопросы и проблемы / А.П. Кулаев, А.А. Казак // Вестник НГУЭУ. – № 3. – 2016. – С. 70-83.

4. Губерная Г.К. Предприятие как структура отношений: требования к управлению / Г.К. Губерная, Л.А. Воробьёва // Менеджер. – 2012. – № 4 (62). – С. 11-16.

5. Дорофиенко В.В. Научное обеспечение современного государственного управления / В.В. Дорофиенко // Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 2: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – С. 15-21.

6. Дорофиенко В.В. Теоретические подходы к определению сущности стратегии развития территории / В.В. Дорофиенко, Я.В. Ободец // Менеджер. Вестник ДонАУиГС – № 4 (87). – 2017. – С. 33-45.

УДК 351.82:005.2

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛИТИК И ПРОГРАММ

Пономаренко Е.В.,
д-р гос.упр., проф.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В статье исследована эволюция систем управления по результатам, выявлены преимущества и недостатки каждой технологии. Проанализированы результаты внедрения этих технологий в России и ДНР, выявлены проблемы и недостатки. Предложены рекомендации по переходу системы государственного управления Республики на технологию управления результатами в области развития MfDR, что позволит достичь поставленных целей.

Ключевые слова: государственное управление, управление по результатам, показатели результативности, рамка результатов, мониторинг, оценка.

The article explores the evolution of control systems based on the results, identifies the advantages and disadvantages of each technology. The analysis of the application of these technologies in Russia and the DPR is carried out, problems are identified and recommendations are proposed for the transition to a public administration system.

Keywords: public administration, performance management, performance indicators, results framework, monitoring about evaluation.

Постановка задачи. Трансформация традиционных систем государственного управления с начала XXI века происходит путём интенсивного поиска оптимальных моделей управления и сопровождается множеством институциональных реформ, направленных на строительство эффективного государства. Формирование и развитие государственной институциональной среды позволяет повысить эффективность деятельности государства, обеспечить чёткую связь между прошлыми, настоящими и будущими инициативами и результатами. Одним из основных механизмов достижения поставленных целей является технология управления по результатам, которая внедрена во многих странах мира, и состоит в переходе к гибкому управлению устойчивым развитием, при котором деятельность должна обеспечивать достижение целей в постоянно меняющихся условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами внедрения технологии управления по результатам занимались П. Друкер, Л. Якобсон, Э. Гроув, К. Худ, Д. Осборн, Т. Геблер, Г. Питерс, Д. Савойи. Развитию технологии управления результатами в области развития уделяют большое внимание специалисты международных организаций Программы развития ООН, Всемирного банка, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Среди российских исследователей необходимо назвать Красильникову Д.Г., Сивинцеву О.В., Троицкую Е.А., Масленникову Е.В., Калгина А.С., Южакова В.Н., Гусарову М.В., Овчинникову М.А., которые внесли значительный вклад в совершенствование методологии управления по результатам, систему мониторинга и оценки государственных политик и программ.

Актуальность. Достижение целей общественного благосостояния и развития возможно при эффективном взаимодействии всех секторов экономики – государства, бизнеса и общественного сектора. Каждый сектор выполняет свои функции и решает общественно значимые задачи в институциональной среде. В этой среде одновременно действует множество разнонаправленных тенденций, что усложняет поддержание стабильных процессов развития. Преобразования в сфере государственного управления Донецкой Народной Республики осуществляются в целях, определяемых в документах разных уровней: указах Главы, основных направлениях деятельности Правительства и Министерств, в концепциях и программах административной, бюджетной, государственной службы. Так, Минэкономразвития ДНР

определило основные задачи, на которые необходимо сконцентрировать усилия всех органов государственного управления Донецкой Народной Республики: «формирование институциональной среды, ориентированной на экономический рост, повышение сбалансированности производственно-технологического потенциала, создание условий для расширения внутреннего спроса, а также развитие человеческого капитала» [1].

Целью данной статьи является исследование и анализ различных методов и технологий в сфере государственного управления, разработка рекомендаций по внедрению технологии управления результатами в области развития в систему государственного управления Республики.

Изложение основного материала исследования. Проблемы качества государственного управления всегда волновали общественность, особенно с учётом роли его в обеспечении общественного благосостояния. На протяжении многих лет методы и технологии, которые использовали различные государства на пути реформирования своей деятельности, различались.

Технология управления по результатам пришла в государственное управление из частного сектора с целью модернизации публичного управления, и впервые начала использоваться в системах государственного управления США, странах Европы, Австралии, Новой Зеландии и др. Рассмотрим эволюцию систем управления по результатам.

Впервые термин «управление по целям» (management by objectives, МВО) появился ещё в 1950-х гг. (ввёл Питер Друкер в 1954 г.) [2]. Благодаря МВО, как управленческого инструмента и фактора влияния на формирование системы управления, появилась возможность формирования жёсткой иерархии целей «сверху-вниз», обеспечивался жёсткий контроль над формулировками целей, которые принимаются на «нижних» уровнях управления, что отразилось на формировании системы стимулирования, ориентированной на достижение результатов. В системе управления появилась измеримость целей.

Анализ применения данной технологии в государственном управлении выявил ряд существенных проблем. Так, чаще всего используются финансовые показатели, которые легко измеримы и контролируемы, однако полной информацией о них владеет только топ-менеджмент, поэтому целеполагание выстраивается в основном «сверху-вниз». К тому же финансовые цели обладают низким потенциалом для мотивации персонала, так как являются краткосрочными (например, для повышения заработной платы – не более 2-х месяцев), и не воспринимаются сотрудниками как «собственные цели». Для изменения ситуации необходимо ввести определённые критерии в формулировку

цели, что может повысить мотивацию, приверженность и производительность сотрудников.

Упомянутые критерии нашли своё отражение в методе SMART: Specific – конкретность или определённая, Measurable – измеримость, Achievable – достижимость, Relevant – соответствие контексту организации, Time-bounded – привязанность к определённому моменту времени. Метод способствовал однозначности в понимании целей и снятию проблем с разной интерпретацией, лёгкости в достижении и контроле. Измеримость качественных целей обеспечивается методами нечётких оценок, шкалированием. Впоследствии практики столкнулись с проблемами или трудностями в измерении некоторых качественных целей, в формулировке и поиске границы между достижимостью, актуальностью или релевантностью целей проектов и программ.

В 1980-х гг. появился новый метод «цели и ключевые результаты» (от англ. Objectives and Key Results), описанный Энди Гроув, что позволило достичь больших успехов таким компаниям, как Intel, Google, Twitter, Oracle, LinkedIn, Adobe, Dropbox, GoPro, Facebook, Amazon, Slack, Zynga, Yahoo и мн. др. [2]. Метод OKR формулирует цели (Objectives) и ключевые результаты (Key Results), по которым оценивается их достижение. Применение метода позволило создать эффективную систему мотивации выполнения целей, которые формируются по принципу образа будущего, и позволяет ответить на вопрос «зачем», что стимулирует процесс формулировки целей к продвижению не только сверху-вниз, но и снизу-вверх. К возникшим сложностям в использовании метода можно отнести недостижимость или частичную достижимость амбициозных целей, трудности в стимулировании сотрудников.

Административные реформы, начавшиеся в 1990-х гг. во всём мире с целью увеличения результативности и эффективности системы государственного управления, во многом основываются на перечисленных выше методах, нашли своё воплощение в управленческой концепции New Public Management (NPM – Новый государственный менеджмент) [3, с. 46-52]. Общность целей государств, успешно реализовавших концепцию NPM – сокращение государственных расходов, повышение способностей властей к развитию и реализации политики, улучшение выполнения государством функций работодателя, повышение качества предоставления услуг и укрепление доверия к власти со стороны населения и частного сектора, – позволили сфокусироваться на трёх основных индикаторах «Э» – экономичность, энергичность и эффективность. Это привело к ориентации государств на «рынок как образец хорошего управления». Государство начало заниматься моделированием рыночных процессов внутри государственного сектора, что привело к переходу на

постбюрократическую модель управления. Основными особенностями этой модели являются: фокусировка на потребностях и перспективах потребителя, их ценностях; сплочённость сотрудников путём командообразования; оценка деятельности по результатам – ценностям для потребителей; готовность к изменениям правил при появлении новых требований к производимым услугам.

Таким образом, основой концепции NPM является модель «клиентоориентированного» государства, которая выражается в подходе к государственному управлению как к организации, оказывающей общественно значимые гражданские услуги населению, внедряющей рыночные механизмы и методы менеджмента в государственный сектор [3, с. 48-50]. Несмотря на позитивные сдвиги в государственном управлении при переходе к концепции NPM (стандартизация политической повестки, развитие национальных институтов), были выявлены и некоторые противоречия. Например, возникли ограничения в удовлетворении коллективных интересов с расплывчатыми целями (служение обществу, уменьшение неравенства, повышение благосостояния и проч.); оказание услуг происходит под давлением совершенно разных групп интересов (налогоплательщиков, избирателей, потребителей услуг). Появились разночтения и в оценивании по критерию экономичности, так как существующие проблемы с организацией государственных услуг по правилам конкурентного рынка приводят к передаче функций государства частному сектору и финансировании интересов узкого круга структур, потере объективности оценки. Проблемы также возникли с определением ценностей, идеологией, определением «социальной миссии» государства.

Произошедшее перепрограммирование механизмов государственного управления дало толчок к появлению в 1990-х гг. новой концепции «Good Governance» – «достойное управление». Так, была разработана Программа развития ООН «Governance» для устойчивого развития человеческих ресурсов, которая ориентирована на такие принципы, как «участие, прозрачность, ответственность, эффективность, равноправие и верховенство закона», что предполагает наделение общества прежде всего ролью потребителя государственных услуг, а не производителя. В мире происходит переход от централизованных к децентрализованным совместным сообществам (сетям), основанным на партнёрских отношениях, в которых все наделены равными правами в разделении властных полномочий. В этой модели управления получателями государственных услуг появляется кроме гражданина ещё одна заинтересованная сторона – пользователь, что нашло воплощение прежде всего в программах цифровизации.

При множестве положительных результатов внедрения в государственное управление концепции Good Governance (высокая степень присутствия государства в качестве полноценного партнёра и участника во всех общественных процессах, качественное исполнение мониторинговой и регулирующих функций с наличием обратной связи), существуют и нерешённые проблемы. Например, наиболее полное представительство общества в процессе принятия государственных решений технически часто проблемно для некоторых категорий граждан (этнических меньшинств, инвалидов); увеличение времени на обработку большого количества гражданских инициатив и проведение различных консультаций приводит на практике к сокращению скорости при принятии управленческих решений; асимметрия распределения информации при представительстве особенно активных групп населения может привести к недовольству других групп от принятия решений не в их пользу; недостаточная зрелость общества и бизнес-структур, их неспособность к прозрачному и эффективному управлению на принципах демократии и политической культуры. В настоящий момент идёт процесс инкорпорации основных идей и принципов Good Governance в институциональную среду различных стран (Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Бразилия, Индонезия, Вьетнам и проч.) путём реализации соответствующих программ и проектов.

С целью развития моделей и технологий управления Международный комитет Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в 2000-х гг. разработал «Стандарт UNEG по Оценке в Системе ООН», который представляет собой основополагающую рамку планирования, мониторинга и оценки, основанную на концепции управления по результатам. Так как вся деятельность ПРООН направлена на достижение общего результата: «реальных улучшений в жизни людей и в предоставляемых им возможностях и выборе», в стандарте предлагается использование термина «управление результатами в области развития» или MfDR (Managing for Development Results – Повышение результативности деятельности в области развития) вместо термина «управление, ориентированное на результат» или RBM (Results-based management) [4]. Различие этих концепций состоит в том, что традиционно RBM больше сосредоточен на внутренних результатах и деятельности самих агентств или организаций, осуществляющих деятельность в рамках ПРООН, нежели на изменениях условий жизни людей, а концепция MfDR позволяет сосредоточиться на содействии развитию, демонстрирующему конкретные и значимые результаты. Таким образом, MfDR развивает концепцию RBM в действии с ориентацией на результаты, важные для каждой программной страны.

Анализ существующих концепций и технологий государственного управления позволяет подвести следующие итоги. В каждой стране сформированы различные условия, существуют свои архитектуры государственного управления, концепции развития культурной, политической и институциональной составляющей системы. Однако учёт развития общества, определённых сложностей по внедрению различных моделей государственного управления, объединяющими все страны, достижениями являются:

- децентрализация управления и повышение ответственности и самостоятельности нижних уровней иерархии, реализация принципа субсидиарности;
- партисипативность в формировании целей и результатов путём вовлечения широкого круга лиц, заинтересованных в совместных усилиях для удовлетворения общественных интересов и решения общественных проблем;
- организация работы команд в мультипроектной среде в рамках единых программ с механизмами закрепления ответственности;
- мониторинг и оценка программ и деятельности государственных структур по результатам, ценным для всех граждан страны;
- внедрение и совершенствование системы бюджетирования по программам и проектам.

Опыт Российской Федерации по успешному внедрению технологии управления по результатам – элементов концепции New Public Management (NPM), свидетельствует о существенных достижениях, среди которых: передача части полномочий с федерального на региональный уровень; передача на аутсорсинг части государственных услуг, в том числе борьбу с коррупцией, повышение прозрачности принятия управленческих решений, расширение гражданского участия в государственном управлении, совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов государственной власти и служащих гражданами, внедрение принципов оплаты труда государственных служащих по результатам деятельности [5, с. 48]. Среди показателей результативности только уровень удовлетворённости граждан качеством государственных и муниципальных услуг был в той или иной мере достигнут.

Меры по усовершенствованию системы целеполагания были усилены при принятии следующих документов: Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральных законов от 28.06.2014 г.

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», иных стратегических документов и деклараций, программ по повышению эффективности бюджетных расходов, а также мероприятий на уровне применения конкретных механизмов государственного управления (стандарты государственных услуг) [6].

Отсутствие значительных успехов в реализации концепции управления по результатам кроется в неразвитости механизмов влияния общества на государственные процессы, в отсутствии публичного запроса на реформирование системы государственного управления, использовании «типовых стратегий формального исполнения поручений» (ввиду отсутствия времени на качественное исполнение принятие решений без учёта альтернатив, иногда более затратного, отсрочки принятия решений, переносе контроля на нижний уровень и т.д.). Уровень доверия к официальным каналам сбора и анализа общественного мнения, контроль исполнения бюджетов, программ и планов также остаётся невысокими. Поэтому для повышения потенциала участия населения в системе государственного управления необходимо соблюдение «правила пяти балансов»: баланс интересов всех сторон, баланс интересов настоящего и будущего, баланс ожидаемых результатов и имеющихся ресурсов, баланс поддержки инициативы и оценки достижений и рисков, баланс ответственности за результат и свободы администрирования [7].

Важно подчеркнуть, что качество государственного управления неразрывно связано с достижением общественно значимых результатов, которые должны быть отражены в разработанной рамке планирования, мониторинга и оценки, основанной на концепции управления результатами в области развития MfDR в сочетании с проектным подходом.

Донецкая Народная Республика взяла курс на интеграцию в пространство Российской Федерации и определила основные направления совершенствования, среди которых «развитие государственных и общественных институтов, в том числе совершенствование методов и принципов работы органов власти в борьбе с коррупцией, переход к новым стандартам оценки власти» [8]. С этой целью в Республике приняты Законы «О республиканских программах» № 80-ІНС от 02.10.2015 г., «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве» № 188-ІНС от 11.08.2017 г., Постановление Совета Министров ДНР «Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ ДНР» от 17.12.2016 г. № 13-2 [9]. Перечисленные документы призваны содействовать реализации государственной политики по приоритетным направлениям развития общества, отдельных отраслей экономики и административно-территориальных единиц. Разрабатываемые программы и

проекты должны обеспечить концентрацию финансовых, материально-технических, трудовых и информационных ресурсов, производственного и научно-технического потенциала, а также координации деятельности органов государственной власти на всех уровнях, предприятий, учреждений и организаций для решения наиболее важных задач развития.

Разработанный Порядок разработки и реализации республиканских программ определяет понятие республиканской программы, их виды, основные стадии (алгоритм) разработки, источники финансирования и условия реализации. Оценка эффективности реализации программ основывается на четырёх основных критериях:

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), доле мероприятий, выполненных в полном объёме;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и оценке эффективности использования средств, направленных на реализацию программы (не рассчитывается в условиях военного времени);
- степени достижения целей и решения задач, которые определяются путём сопоставления фактически достигнутых показателей и их плановых значений;
- общей оценки эффективности реализации программы (ЭГП), рассчитываемой на основе степени достижения целей и оценки эффективности использования средств.

Таким образом, основными критериями оценки управления по результатам являются финансовые показатели и их интерпретация, что в долгосрочном периоде может нивелировать конечный (целевой) результат из-за действия множества прямых и косвенных факторов: инфляции, демотиваторов для государственных служащих, незначительного изменения состояния (малого процента), не оказывающего никакого влияния на общую (глобальную) цель.

Для перехода системы государственного управления на технологию управления результатами в области развития предлагаем использовать основные элементы изложенных ранее концепций New Public Management (NPM) и «Good Governance». Для разработки системы планирования, мониторинга и оценки результатов развития рекомендуем использовать методику ПРООН [4] по следующему алгоритму:

- 1) выявление основных проблем и основных заинтересованных в их решении сторон;
- 2) систематизация и разработка приоритетов развития;
- 3) анализ проблем с использованием инструмента «дерево проблем»;

- 4) формирование видения будущего («дерево целей»);
- 5) разработка рамки результатов с использованием техники отображения результатов;
- б) завершение разработки системы мониторинга и оценки результатов государственных политик и программ (анализ проблем разработки, архивирование, корректировка).

«Рамка результатов» представляет собой приём управления любой задачей через призму конечного результата, который можно и нужно достичь. Так как в Республике сделан акцент на разработку программы как совокупности подпрограмм и конкретных проектов, рамка результатов может выглядеть следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Схема рамки результатов Республиканской программы

Цель	Результаты	Показатели	Исходные данные	Средства проверки	Риски и предложения
Общая (глобальная) цель программы	Долгосрочные результаты воздействия на общество				
Подцели – цели подпрограмм	Макрорезультаты (среднесрочные)				
Цели отдельных проектов	Микрорезультаты		Статистические отчёты, отчёты мониторинговой службы		
Задачи	Результаты деятельности				

Согласно рамке результатов (табл. 1), оценивающие долгосрочные результаты воздействия на общество показатели могут быть агрегированными: уровень или качество жизни, индекс человеческого развития, проч. Исходные данные для проверки могут быть взяты из отчётов Правительства ДНР, мониторинговой службы. Для достижения объективности оценки прогресса показатели развития могут быть рассчитаны разными методами или получены из различных источников (средства проверки). Следует также описать риски, связанные с проблемами в достижении намеченных целей и результатов, предложить мероприятия по их снижению.

Показателями макрорезультатов могут быть существенные изменения в жизни общества, такие как: рост потребления и доходов на душу населения, улучшение экологического состояния окружающей среды, рост производительности труда, проч. Исходными данными являются

отчёты служб статистики или мониторинга, созданной для мониторинга и оценки реализации конкретной программы. Микрорезультаты можно отслеживать по текущим показателям производства продуктов и услуг, проч. Необходимо учесть, что согласно методике SMART все показатели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными, временными. Поэтому микрорезультаты могут быть описаны таким образом: рост заработных плат всех бюджетных работников в 2020 г. на 28%.

Так как программа может быть многоцелевой, например, социально-экономическое развитие ДНР до 2030 года, цели могут быть разнонаправленными, соответственно и результаты будут описываться разными показателями, в том числе и качественными: качество жизни, улучшение экологии, рост социального капитала, проч. Однако долгосрочный эффект (результат) всех этих проектов и мероприятий будет синергетическим, должен привести к долгосрочным устойчивым результатам развития всего общества.

Успехи и выгоды от внедрения технологии управления результатами в области развития MfDR могут быть управленческими и политическими. Управленческие выгоды появляются в повышении эффективности системы государственного управления (посредством оценки, контроля, бюджетирования, мотивирования), в продвижении интересов всего общества, вознаграждении, обучении и совершенствовании практики работы. Политические выгоды будут получены при достижении желаемых преобразований посредством реализации социальных программ и реформ, в повышении их рациональности, эффективности и результативности, качестве работы и ответственности чиновников, формировании благоприятного образа власти [10, с. 40].

Выводы. Внедрение технологии управления результатами в области развития MfDR в систему государственного управления Донецкой Народной Республики позволит обеспечить переход к гибкому управлению устойчивым развитием, более полному достижению целей в постоянно меняющихся условиях, повысить качество реализации государственных политик и программ, сформировать институциональную среду, ориентированную на экономический рост, совершенствование механизмов развития государственных и общественных институтов, осуществить переход к новым стандартам оценки результативности органов власти. Успешность этих преобразований зависит от уровня консолидации усилий общества в этом направлении, политической воли к продолжению начатых реформ и готовности государственного аппарата перестроиться на достижение результатов на всех уровнях государственного управления: политики, программ и проектов, функций и оказания отдельных услуг.

Дальнейшие исследования целесообразно посвятить анализу существующих в ДНР систем результативности, разработке систем мониторинга и оценки государственных политик и программ.

Список использованных источников

1. Половян А.О. достижениях в экономической сфере Республики / А.О. Половян // Министерство экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/>

2. Тимошин А. Управление по целям: суть и анализ подходов / А. Тимошин // WorkТек – система управления компанией на основе целей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://worktek.ru/blog/28188-Upravlenie-po-celyam-sut-i-analiz-podhodov>

3. Красильников Д.Г. Современные западные управленческие модели: синтез New Public Management и Good Governance / Д.Г. Красильников, О.В. Сивинцева, Е.А. Троицкая // Искусство управления. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет». – Пермь: Издательство ПГНИУ, 2014. – № 2. – С. 45-62 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21905906>

4. Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития. Программа Развития Организации Объединённых Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.undp.org/evaluation/handbook/Russian/pme-handbook-Russian.pdf>

5. Масленникова Е.В. Внедрение управления по результатам в государственном управлении / Е.В. Масленникова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического института. – Саратов: СГСЭУ, 2016. – № 3 (62). – С. 47-50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26367290>

6. Гусарова М.В. Управление по результатам в системе государственного управления в России: подходы и результаты реформирования за последние 10 лет / М.В. Гусарова, М.А. Овчинникова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 1. – С. 98-126 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21366105>

7. Южаков В.Н. Государственное управление по результатам: о подготовке проекта федерального закона «Об основах государственного управления в Российской Федерации» / В.Н. Южаков // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – Т. 1. – С. 129-148 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25666689>

8. Пушилин назвал приоритетные направления развития Республики // Новостной сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-pravda.ru/>

9. Официальный сайт Правительства ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsoviet.su/>

10. Калгин А.С. Управление по результатам на региональном уровне: контроль или результативность? / А.С. Калгин // Вопросы государственного и муниципального управления. – М.: НИУ «ВШЭ», 2012. – №3. – С. 35-60 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18048815>

УДК 351:352/354

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: АРОМОРФОЗ ПОНЯТИЙ

Пушкарёва Н.А.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры менеджмента строительных
организаций

ГОУ ВПО «ДонНАСА»

В статье проведен анализ результатов исследований отечественных и зарубежных учёных в вопросах государственного и публичного управления. Изучены основные этапы развития государственного управления, его эволюция и трансформация в публичное управление. Выявлены общие черты и отличия государственного и публичного управления. Определены характерные особенности публичного управления, обоснована объективная необходимость его существования, изучена структура и роль публичного управления в развитии общества.

Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, местное самоуправление, развитие государственного управления, общество.

The analysis of the research results of domestic and foreign scientists in issues of state and public administration are analyzed in the article. The main stages of development of state administration, its evolution and transformation into public administration are studied. The general features and differences of state and public administration are revealed. The characteristic features of public administration are determined, the objective necessity of its existence is substantiated, the structure and role of public administration in the development of society is studied.

Keywords: state administration, public administration, local government, development of state administration, society.